

20. Общественные отношения / Словари и энциклопедии на Академик.ru. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/106691>.
21. Парсонс Т. О социальных системах / Талкотт Парсонс. – М.: Академический проект, 2002. – 832 с.
22. Партер У. Современные основания общей теории систем / У. Партер. – М.: Наука, 1971. – 289с.
23. Политическая система общества / Большой юридический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://big_law.academic.ru/1001/Политическая система общества](https://big_law.academic.ru/1001/Политическая_система_общества).
24. Розанов Ф.И. Общая Теория Социальных Систем (Часть II): теоретико-методологическая программа разработки теории и потенциал её применения / Ф.И. Розанов // Современные исследования социальных проблем. – 2015. – № 7 (51). – С. 189-204.
25. Розанов Ф.И. Общая теория социальных систем: монография / Ф.И. Розанов. – М.: КНОРУС, 2017. – 458 с.
26. Социология: Энциклопедия / сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О. В. Терещенко. – Мн.: Книжный Дом, 2003. – 1312 с.
27. Ткач А. Інституціональні елементи ринкової інфраструктури / А. Ткач // Управління сучасним містом. – 2005. – № 1-2/1-6 (17-18). – С. 43-50.
28. Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка / Д.Н. Ушаков. – М.: Аделант, 2014. – 800 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=24557>.
29. Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалёв, В.Г. Панов. – М.: Сов. Энциклопедия, 1983. – 840 с.
30. Черненко А.К. Политика и право: проблемы эффективности / А.К. Черненко, Ж.В. Нечаева. – Новосибирск: Изд-во СГУПС, 2008. – 311 с.

УДК 331.108

DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАДРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ШУМАЕВА Е.А.,
канд. гос. упр., доцент, заместитель директора
Института последипломного образования
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы особенности кадрового управления в современных условиях. Определены направления усовершенствования системы

управленческой деятельности. Социально-экономическая ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, довольно сложная и изменения в экономической и политической системах одновременно несут как большие возможности, так и серьезные угрозы для каждой личности, для стабильности её существования, вносят значительную неопределённость в жизнь практически каждого человека. Кадровое управление в такой ситуации приобретает особую значимость – позволяет обобщить широкий спектр вопросов и реализовать соответствующие мероприятия по адаптации индивида к внешним условиям и учёту личностного фактора в построении действенной системы кадрового управления.

Ключевые слова: кадровое управление, кадровая деятельность, система управления персоналом, управленческий труд, менеджмент

THE ESSENCE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS

**SHUMAEVA E.A.,
Associate Professor, Deputy Director of the
Institute of Postgraduate Education Donetsk
National Technical University,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article examines the features of personnel management in modern conditions. The directions of improvement of the system of managerial activity are determined. The current socio-economic situation is quite complex and changes in economic and political systems both pose great opportunities and serious threats to each individual, to the stability of his existence, bring significant uncertainty in the lives of almost everyone. Personnel management in such a situation becomes particularly important – it allows you to generalize a wide range of issues and implement appropriate measures to adapt an individual to external conditions and take into account the personal factor in building an effective personnel management system.

Keywords: personnel management, personnel activity, personnel management system, managerial work, management

Постановка задачи. Современные концепции кадрового управления основаны на признании стремительно повышающейся значимости личности сотрудника, изучении его мотиваций, умении правильно формировать их и корректировать в соответствии со стратегическими задачами, стоящими перед субъектами хозяйствования.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам развития кадрового управления посвящено множество научных трудов, в том числе таких авторов, как С.Б. Алексеева, А.П. Андруника, Л.А. Валиуллиной, В.В. Верны, А.Л. Гапоненко, И.Ф. Зайнетдиновой, С.О. Стародубцева [1-7] и многих других.

Целью исследования является изучение сущности кадрового управления в современных условиях.

Изложение основного материала. Современные рыночные условия хозяйствования, которые сложились на сегодняшний день, требуют такой организационной деятельности, которая обеспечивала бы стабильный, но возрастающий уровень конкурентоспособности. Решение данного вопроса зависит от профессионального, системного и эффективного кадрового

управления. Эффективность кадрового управления является социально-экономической категорией, раскрывающей взаимосвязь результатов управленческой деятельности, выраженных технико-экономическим и социальным показателем, с учётом затрат на их достижение. Понятие «эффективность» кадрового управления отождествляется с понятием его «производительности». Одни под эффективностью кадрового управления понимают условную производительность, выражаемую способностью труда выполнять соответствующие работы в единицу времени и обеспечивать при этом оперативность, надёжность и оптимальность управления производством. Другие отмечают, что эффективность кадрового управления, кроме его производительности, характеризует качество работ, их сложность и своевременность выполнения, также считая, что эффективность кадрового управления выражается в производительности труда коллектива определённой организации и общественного труда в целом [8].

Эффективность кадрового управления определяет несколько факторов:

- определение и детализация задач;
- ответственное отношение к работе;
- непрекращающаяся инновационная деятельность, которая должна быть постоянной частью работы управленца;
- качественное выполнение поставленных задач;
- мотивация к высокой трудовой активности.

Первое требование при разработке плана для работников аппарата управления состоит в определении сущности задачи, позволяющей работнику умственного труда сконцентрироваться на его выполнении. Но для этого нужно, чтобы работники сами определили, в чём состоит их задача. После того, как задание определено, можно переходить к вопросу ответственности. Руководители несут ответственность за свой вклад в общее дело, то есть сами принимают решение о том, по каким направлениям деятельности они должны отчитываться в качественных и количественных показателях, в показателях затрат времени и средств.

Одним из главных методов осуществления эффективного кадрового управления является координация различных действий, то есть такое их распределение, чтобы они не мешали друг другу, а следовала подготовка одних действий с помощью других. Следовательно, к одному из основных критериев эффективного кадрового управления можно отнести определение наиболее последовательного способа распределения действий в группе совместно работающих и действующих лиц [9].

К целям повышения эффективности кадрового управления относятся:

- повышение эффективности производства и труда, в том числе достижение максимальных результатов работы;
- обеспечение высокой социальной эффективности функционирования коллектива.

Управление эффективностью кадрового управления обуславливает подходы к привлечению рабочей силы, развитию собственного персонала, подготовке и переподготовке кадров, к разработке и реализации социальных программ. Подбор нужной рабочей силы должен строиться на разработке

программы оценки и методики её проведения, комплексной системе оценки деловых и личных качеств. Эффективная система оценки результатов труда обеспечивает взаимосвязь оплаты труда с его результативностью или стимулирующей функцией заработной платы. Такой подход к построению оплаты труда, которая воспринимается работником как справедливая, благоприятно сказывается на отношении человека к своей работе. Система оценки результатов труда во взаимосвязи с оценкой личных качеств и компетенций работников позволяет организовать продвижение работников по службе.

В кадровом управлении используется метод организации труда, прежде всего через его основные элементы – разделение и кооперацию труда, условия труда. Разделение труда и взаимосвязь частичных трудовых действий формируют содержание труда работника, его должностные обязанности, что имеет принципиальное значение для расстановки кадров, обогащения содержания труда, снятия утомления за счёт конфигурации труда и т.д. Эффективное кадровое управление должно обеспечить благоприятную среду, в которой реализовывались бы творческие возможности работников, развивались их способности.

Существует три методологических подхода к оценке эффективности кадрового управления. Сторонники первого подхода полагают, что конечные результаты производства или деятельности должны служить показателями эффективности кадрового управления работников.

В качестве таких показателей принимаются численные значения конечных результатов. Сторонники второго подхода считают, что критериальные характеристики должны отражать результативность, качество и сложность трудовой деятельности. В качестве таких показателей оценки кадрового управления выделяют: производительность труда (выработка на одного работника); темпы роста производительности труда и заработной платы; удельный вес заработной платы в выражении себестоимости продукции; общий фонд оплаты труда; потери рабочего времени и т.д. Третий подход: считается, что эффективность работы персонала в значительной степени определяется организацией его работы, мотивацией труда, социально-психологическим климатом в коллективе. В качестве показателей эффективности кадрового управления в статье предложены следующие показатели:

- текучесть персонала;
- уровень трудовой и исполнительной дисциплины;
- профессионально-квалификационная структура;
- соотношение рабочих и служащих;
- использование фонда рабочего времени;
- расходы на управление;
- социально-психологический климат в коллективе.

Основой для оценки экономической эффективности кадрового управления является отношение суммы затрат на управление к объёму производства или стоимости единицы продукции. Об оптимальной экономической эффективности кадрового управления можно говорить тогда,

когда расходы на управление не изменились, а качество управления улучшилось; или расходы на управление увеличились, но ещё в большей степени улучшилось качество управления. Следовательно, для успешного выполнения всех возложенных функций на систему кадрового управления необходимо постоянно отслеживать и обеспечивать:

- достаточную численность аппарата управления;
- уровень квалификации сотрудников и его повышение при необходимости;
- анализ соответствия профиля подготовки персонала выполняемой работе;
- повышение творческого потенциала сотрудников и его реализацию;
- прогноз отношения персонала к изменениям и перспективность мышления;
- мониторинг готовности к рискованным действиям руководства.

Структурно-функциональное обеспечение управленческого потенциала составляет совокупность обособленных управленческих подразделений предприятия с присущими каждому из них своими определёнными функциями, выполняемыми в процессе управления, с обязательным наличием нескольких уровней иерархии этих подразделений, а также прямых и обратных связей внутри уровней и между ними. В практике анализа структур управления используются следующие параметры структуры:

- принцип построения;
- тип, количество степеней управления;
- степень централизации линейного и функционального управления;
- состав структурных подразделений по функциям;
- количество подчинённых приходящихся на одного руководителя.

Именно от этого напрямую зависит выбор типа структуры и, в конце концов, эффективность работы системы кадрового управления. Количество степеней управления характеризует протяжённость иерархической линии от более высокого уровня до более низкого.

Чем больше степеней в структуре, тем более продолжительным оказывается процесс кадрового управления, процесс подготовки и принятия решений, тем более может искажаться управленческая информация и выше вероятность её запаздывания. Управленческий аппарат в организациях использует различные виды систем управления персоналом, однако методы управления персоналом в них едины. Можно выделить три группы таких методов (табл. 1).

Процесс кадрового управления может быть охарактеризован как процесс принятия управленческих решений, который осуществляется в пределах определённой организационной структуры посредством применения различных методов управления.

Проведение предварительного анализа эффективности системы кадрового управления, которое анализирует использование имеющейся системы кадрового управления, является одним из методов повышения эффективности и результативности её работы [11, с. 61]. Несовершенство информационного обеспечения системы кадрового управления приводит к

нестабильной работе в любой организации. Кроме того, расходы на обслуживание и доработка систем автоматизации имеют тенденцию к повышению, а фактический результат от их использования остаётся неудовлетворительным.

Таблица 1

Система методов кадрового управления [10]

№ пор.	Наименование метода	Инструменты метода
1	Экономический	<ul style="list-style-type: none"> – плановое ведение хозяйства; – хозяйственный расчёт; – оплата труда; – рабочая сила; – рыночное ценообразование; – ценные бумаги; – фазы воспроизводства товаров
2	Социально-психологический	<ul style="list-style-type: none"> – партнёрство; – мораль; – социальное планирование; – конфликты; – психологическое планирование; – интеллектуальные способности; – тип личности
3	Административный	<ul style="list-style-type: none"> – организационные воздействия; – распорядительные воздействия; – материальные; – ответственность и взыскания; – дисциплинарная ответственность и взыскания; – административная ответственность

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:

1. Для выбора метода и методики, целесообразных для получения определённых результатов с точки зрения дальнейшего совершенствования системы кадрового управления, необходимо определить элементы, которые составляют систему кадрового управления и оказывают непосредственное влияние на её эффективность.

2. Обобщение подходов к выделению элементов системы кадрового управления позволило выделить следующие составляющие: кадры управления; структурно-функциональное обеспечение; методы управления; техника и технология; информация. Такая группировка составляющих имеет общий признак – обеспечение (информационное, техническое, кадровое и т.д.) выполнения работ на каждом этапе процесса принятия и реализации управленческих решений.

3. Исследование составляющих системы управления позволило сформулировать характеристики, которые целесообразно оценивать с целью определения уровня готовности управляющей системы к осуществлению процесса принятия и реализации управленческих решений посредством метода экспертного оценивания.

Выводы. Анализ проведенных исследований по вопросам сущности кадрового управления указывает на наличие широкого спектра важных элементов. Определено, что кадровое управление является специфическим видом деятельности, которое влияет на все сферы работы различных организаций. Направлением дальнейших исследований является более

подробное определение характеристик составляющих элементов системы кадрового управления и подходов к их оценке.

Список использованных источников

1. Алексеев С.Б. Стратегическое формирование кадрового потенциала торгового предприятия: монография / С.Б. Алексеев, А.Ю. Дещенко. – Донецк: ФЛП Кириенко, 2020. – 208 с.
2. Андруник А.П. Кадровая безопасность: учебное пособие / А.П. Андруник, М.Н Руденко, А.Е. Суглобов. – М.: Изд. Дашков и К, 2019. – 320 с.
3. Валиуллина Л.А. От управления качеством к качеству управления персоналом на предприятиях / Л.А. Валиуллина // Актуальные вопросы экономических наук. – 2015. – № 24-2. – С. 7-10.
4. Верна В.В. Управление персоналом организации как основополагающий фактор её устойчивого развития / В.В. Верна // Успехи современной науки. – 2017. – Т. 3. – № 1. – С. 171-173.
5. Гапоненко А.Л. Теория управления: учебник и практикум / А.Л. Гапоненко, М.В. Савельева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 336 с.
6. Зайнетдинова И.Ф. Оценка деятельности работников организации: учебно-методическое пособие / И.Ф. Зайнетдинова. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2017. – 120 с.
7. Стародубцев С.О. Необходимость повышения квалификации трудового персонала как фактор успешного развития организации / С.О. Стародубцев // Молодой учёный. – 2017. – № 6. – С. 559-561.
8. Менеджмент персонала предприятия / под ред. В.В. Травина, В.А. Дятлова. – М.: Дело, 2017. – 410 с.
9. Актуальные проблемы управления персоналом: моббинг: учебное пособие / И.Б. Дуракова, Е.С. Корыстина. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 226 с.
10. Дегтяренко Е.А. Управление персоналом как ключевая роль в развитии бизнеса предприятия / Е.А. Дегтяренко, Д.О. Труфанова, В.И. Рой // Новая наука: Стратегии и векторы развития. – 2017. – Т. 1. – № 4. – С. 71-74.
11. Ястремская Е.Н. Механизм управления предприятием: информационный поход / Е.Н. Ястремская // Вестник Международного Славянского университета. – Серия «Экономика. Социология». – 2006. – № 5. – С. 60-63.